

УСЛОВИЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ В ЛИНЕЙНОЙ ИГРОВОЙ ЗАДАЧЕ С БЛАГОПРИЯТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ

Маматов А.Р.

Самаркандский государственный университет имени Ш. Рашидова, доцент

OPTIMALITY CONDITION IN A LINEAR GAME PROBLEM WITH FAVORABLE SITUATIONS

Mamatov A.

Samarkand State University named after Sh. Rashidov, associate professor

Аннотация

Рассматривается игровая задача двух лиц (игроков). Два игрока, поочередно, выбирают свои стратегии из соответствующих множеств. Множества стратегий второго игрока зависит от стратегий первого игрока. Сначала первый игрок выбирает свою стратегию, зная стратегию первого игрока, второй игрок выбирает свою стратегию с целями: первого игрока - максимизировать кусочно-линейную функцию, второго игрока - минимизировать линейную функцию. Доказано необходимое условие оптимальности, на основе которого могут быть разработаны алгоритмы решения рассматриваемой задачи. Приведен иллюстрирующий пример.

Abstract

The game problem of two persons (players) is considered. Two players take turns choosing their strategies from the corresponding sets. The set of strategies of the second player depends on the strategies of the first player. First, the first player chooses his strategy, knowing the strategy of the first player, the second player chooses his strategy with the goals: the first player - to maximize the piecewise linear function, the second player - to minimize the linear function. A necessary optimality condition has been proven, on the basis of which algorithms for solving the problem under consideration can be developed. An illustrative example is provided.

Ключевые слова: игра, опора, алгоритм.

Keywords: game problem, support, algorithm.

Введение

Рассмотрим множества

$$X = \{x \mid f_* \leq x \leq f^*\} \text{ и } Y(x) = \{y \mid g_* \leq y \leq g^*, Ax + By = b\},$$

где $x = x(J)$, $f_* = f_*(J)$, $f^* = f^*(J) \in \mathbb{R}^n$, $y = y(K)$, $g_* = g_*(K)$, $g^* = g^*(K_1) \in \mathbb{R}^l$, $b = b(I) \in \mathbb{R}^m$, $A = A(I, J) \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B = B(I, K_1) \in \mathbb{R}^{m \times l}$, $I = \{1, 2, \dots, m\}$, $J = \{1, 2, \dots, n\}$, $K = \{1, 2, \dots, l\}$.

На множествах X и $Y(x)$, можно рассмотреть следующие игровые задачи со связанными переменными: игровые задачи с благоприятными ситуациями [8,9,12]; игровые задачи с произвольными ситуациями [6,11]. А при $X = \{x \mid f_* \leq x \leq f^*, Y(x) \neq \emptyset\}$ можно рассмотреть и игровые задачи с запрещенными ситуациями [1,2,7,10].

Наиболее трудным при разработке алгоритмов решения многоэкстремальных задач является составление блока алгоритма, осуществляющего переход с одного локально-оптимального плана к другому плану, позволяющий улучшить значение целевой функции.

В данной работе доказывается теорема, являющаяся обобщением необходимого условия оптимальности "высокого порядка" в игровой задаче с благоприятными ситуациями [12]. Приведен иллюстративный пример, в котором также удалось перейти с одной локально-оптимальной стратегии первого игрока к другой, позволяющей улучшить значение целевой функции (цены игры).

Постановка задачи, предварительные сведения

Пусть имеется два игрока, которые выбирают векторы x и y соответственно из множеств $X, Y(x)$ поочередно, сначала первый игрок выбирает x , затем, зная x , второй игрок выбирает y . Цель первого игрока — найти \hat{x} , доставляющее максимальное значение для функции

$$\varphi(x) = \min_{y \in Y(x)} (c'x + d'y), x \in X, \text{ т.е. } \varphi(\hat{x}) = \max_{x \in X} \varphi(x),$$

цель второго игрока — найти \hat{y} , минимизирующее функцию

$$d'y, y \in Y(\hat{x}), \text{ т.е. } d'\hat{y} = \min_{y \in Y(\hat{x})} d'y.$$

Здесь $c \in \mathbb{R}^n$, $d \in \mathbb{R}^l$.

В дальнейшем будем предполагать, что имеет место следующие предположения: $\text{rank} B = m < l$ и $Y(x) \neq \emptyset$ для любого $x \in X$.

Тогда имеем максиминную задачу со связанными переменными [8,9,12]:

$$\varphi(x) = \min_{y \in Y(x)} (c'x + d'y) \rightarrow \max_{x \in X}.$$

Определение 1. Вектор $x \in X$ называется стратегией первого игрока.

Определение 2. Вектор $y \in Y(x)$ называется стратегией второго игрока, соответствующей стратегии первого игрока x (кратко, x -стратегией второго игрока).

Функция $\varphi(x)$, $x \in X$, является выпуклой и кусочно-линейной [2,3]. Поэтому, в общем случае, задача (1) многоэкстремальна.

Определение 3. Стратегия $\hat{x} \in X$ называется оптимальной стратегией первого игрока, если для всех $x \in X$ выполняется неравенство $\varphi(x) \leq \varphi(\hat{x})$.

Определение 4. Стратегия $y^0 \in Y(x)$ второго игрока называется оптимальной x -стратегией второго игрока, если оно является решением задачи

$$d'y \rightarrow \min_{y \in Y(x)}. \quad (2)$$

Для решения задачи (1) локально-оптимальные стратегии играют важную роль.

Определение 5. Стратегия $x^y \in X$ называется локально - оптимальной стратегией первого игрока, если существует такое число $\varepsilon > 0$, что для всех $x \in X$, удовлетворяющих неравенству

$$\|x - x^y\| < \varepsilon$$

выполняется неравенство $\varphi(x) \leq \varphi(x^y)$.

Определение 6. Задача максимизации функции $\psi(\mu, s, t)$ по $(\mu, s, t) \in M$, т.е.

$$\psi(\mu, s, t) = \min_{(\lambda, \nu) \in \Lambda(\mu, s, t)} (b'\mu + g_*'s - g_*'t + f_*'\lambda - f_*'\nu) \rightarrow \max_{(\mu, s, t) \in M},$$

где

$$M = \{(\mu, s, t) \mid B'\mu - t + s = d; s \geq 0, t \geq 0\}, \Lambda(\mu, s, t) = \{(\lambda, \nu) \mid A'\mu - \nu + \lambda = c; \nu \geq 0, \lambda \geq 0\},$$

называется двойственной к (1).

В связи с этим задачу (1) назовем прямой задачей. Следующее предложение устанавливает связь между прямой задачей двойственной задачами.

Теорема 1 [11]. Оптимальные значения целевых функций задач (1) и (3) совпадают.

Определение 7. Вектор $(\mu, s, t) \in M$ называется стратегией первого игрока в задаче (3), вектор $(\lambda, \nu) \in \Lambda(\mu, s, t)$ называется (μ, s, t) -стратегией второго игрока в задаче (3).

Подчеркнем, что следует различать соответствующих игроков, участвующих в задачах (1) и (3). А именно: первый игрок в задаче (1) не является также первым игроком в задаче(3), а второй игрок в задаче (1) не является вторым игроком в задаче (3).

Пусть

$$\beta = (\delta, \nabla), \delta = \delta(K) = B'\mu - d; \nabla = \nabla(J) = A'\mu - c, \quad (4)$$

коситуация (коплан) задачи (1) [12], построенный по компоненте μ стратегии первого игрока задачи (3), $(\mu, s, t) \in M$, $(\lambda, \nu) \in \Lambda(\mu, s, t)$ – стратегии игроков задачи (3), согласованные с костратегией β :

$$\begin{aligned} s_k &= 0, t_k = \delta_k \text{ если } \delta_k \geq 0; \\ s_k &= -\delta_k, t_k = 0 \text{ если } \delta_k < 0, k \in K; \\ \nu_j &= \nabla_j, \lambda_j = 0 \text{ если } \nabla_j \geq 0; \\ \nu_j &= 0, \lambda_j = -\nabla_j \text{ если } \nabla_j < 0; j \in J. \end{aligned} \quad (5)$$

Определение 8. Коситуация β называется оптимальной (локально-оптимальным), если согласованная с ним стратегия $(\mu, s, t) \in M$ является оптимальной (локально-оптимальной) стратегией первого игрока задачи (3).

В дальнейшем координаты векторов размерности l разделяются на два типа — опорные и неопорные. Вектор, составленный из опорных координат (в том же порядке) обозначим нижним индексом op , а вектор, составленный из остальных координат обозначим нижнем индексом n . Эти обозначения используются и для подматриц, составленных из опорных столбцов и неопорных столбцов.

Пусть x – стратегия первого игрока в задаче (1).

Определение 9. Совокупность $K_{op} = K_{op}(x) = \{k_1, k_2, \dots, k_m\} \subset K$, называется опорой [5] задачи (2), если $\det B_{op} \neq 0$.

Определение 10. Пара $\{\beta, K_{op}\}$ из костратегии β и опоры K_{op} называется опорной костратегией задачи (1).

Оно считается невырожденным, если $\delta_k \neq 0, k \in K_n = K \setminus K_{op}, \nabla_j \neq 0, j \in J$.

Определение 11. Вектор ω , удовлетворяющий равенствам $A\chi + B\omega = b$, называется χ -псевдостратегией второго игрока в задаче (1).

По опорной костратегии $\{\beta, K_{op}\}$ построим соответствующую ей стратегию первого игрока χ и χ -псевдостратегию второго игрока ω задачи (1):

$$\begin{aligned} \chi_j &= f_{*j} \text{ при } \nabla_j > 0; \chi_j = f_j^* \text{ при } \nabla_j < 0; \\ \chi_j &= f_{*j} \vee f_j^* \text{ при } \nabla_j = 0, j \in J; \omega_k = g_{*k} \text{ при } \delta_k < 0; \\ \omega_k &= g_k^* \text{ при } \delta_k > 0; \omega_k = g_{*k} \vee g_k^* \text{ при } \delta_k = 0, k \in K_n; \\ \omega(K_{op}) &= B_{op}^{-1}[b - A\chi - B_n \omega_n]. \end{aligned} \quad (6)$$

Теорема 2. Пусть для опорной костратегии $\{\beta, K_{op}\}$ выполняются соотношения

$$\begin{aligned} \omega_k &= g_{*k} \text{ при } \delta_k < 0; \\ \omega_k &= g_k^* \text{ при } \delta_k > 0; \\ \omega_k &\in [g_{*k}, g_k^*] \text{ при } \delta_k = 0, k \in K_{op}, \end{aligned} \quad (7)$$

а стратегии игроков $(\mu, s, t), (\lambda, \nu)$ согласованы с костратегией β . Тогда справедливо равенство $\varphi(\chi) = \psi(\mu, s, t)$.

По опоре K_{op} построим вектор μ следующим образом:

$$\mu' = d'_{op} B_{op}^{-1}. \tag{8}$$

Значение целевой функции задачи (3), вычисленное с помощью опоры K_{op} по формулам (4),(5), (9) обозначим через $\psi((\mu, s, t) | K_{op})$ [12].

Определение 12. Опоры K_{op}^1, K_{op}^2 называются условно-соседними, если они отличаются на один элемент [12].

Пусть K_{op}^1, K_{op}^2 условно-соседние опоры, $(\mu^1, s^1, t^1), (\mu^2, s^2, t^2)$ - соответствующие им стратегии первого игрока задачи (3).

Определение 13. Опора K_{op}^1 называется лучшей по отношению к опоре K_{op}^2 [12], если

$$\psi((\mu^1, s^1, t^1) | K_{op}^1) > \psi((\mu^2, s^2, t^2) | K_{op}^2).$$

Теорема 3 (Необходимые условия оптимальности "высокого порядка") [12]. Пусть $\{\beta, K_{op}\}$ - опорная коситуация задачи (1), для которого $\delta(K_{op}) = 0$, а χ и ω – соответствующие ему стратегия первого игрока и χ -псевдостратегия второго игрока задачи (1). Для оптимальности костратегии β необходимо следующее:

1) выполнение соотношения (7).

2) для опоры K_{op} не должны существовать условно-соседние лучшие опоры.

Согласно [5], справедлива

Теорема 4. Стратегия $y \in Y(x)$ является оптимальной x – стратегией второго игрока тогда и только тогда, когда существует такая опора K_{op} , что для вектора $\delta(K)$, построенного по формулам (4), (8) выполняются соотношения:

$$\begin{aligned} \delta_k \leq 0 \quad \text{при} \quad y_k = g_{*k}; \delta_k \geq 0 \quad \text{при} \quad y_k = g_k^*; \\ \delta_k = 0 \quad \text{при} \quad g_{*k} < y_k < g_k^*, k \in K_n. \end{aligned} \tag{9}$$

Определение 14. Опора K_{op} называется x – оптимальной опорой (соответствующей оптимальной x – стратегии y) в задаче (2), если на паре $\{y, K_{op}\}$ справедливы соотношения (9).

Теорема 5 [11]. Пусть x – оптимальная стратегия первого игрока в задаче (1). Тогда существует x – оптимальная опора K_{op} задачи (2), при которой для вектора $\nabla(J)$, построенного по формулам (4), (8) выполняются соотношения:

$$\begin{aligned} \nabla_j \leq 0 \quad \text{при} \quad x_j = f_j^*; \nabla_j \geq 0 \quad \text{при} \quad x_j = f_{*j}; \\ \nabla_j = 0 \quad \text{при} \quad f_{*j} < x_j < f_j^*, j \in J. \end{aligned} \tag{10}$$

Обозначим через $K_{op}^p(x)$ множество (пакет) всех x – оптимальных опор задачи (2). Для любой стратегии $x \in X$ пакет $K_{op}^p(x)$ содержит хотя бы одну опору.

Теорема 6 [8]. Для локальной оптимальности стратегии первого игрока x в задаче (1) необходимо и достаточно существование такого пакета x – оптимальных опор $K_{op}^p(x)$ задачи (2), что для векторов $\nabla'(J | K_{op}(x)) = \mu'(I)A(I, J) - c'(J), K_{op}(x) \in K_{op}^p(x)$, соответствующих этому пакету справедливы соотношения (10).

Необходимое условие оптимальности

Теорема 7. Пусть x^0 – стратегия первого игрока в задаче (1), $K_{op}^p(x^0)$ – пакет x -оптимальных опор задачи (2), при которых для векторов $\nabla'(J | K_{op}(x^0)) = \mu'(I)A(I, J) - c'(J), K_{op}(x) \in K_{op}^p(x^0)$, соответствующих этому пакету справедливы соотношения (10). Для оптимальности стратегии первого игрока x^0 в задаче (1) необходимо, чтобы для любого $K_{op}(x^0) \in K_{op}^p(x^0)$ не должны существовать условно-соседние лучшие опоры.

Доказательство. Пусть условия теоремы выполняются, но для некоторой опоры $K_{op}^\tau(x^0) \in K_{op}^p(x^0)$ существует условно-соседняя лучшая опора K_{op}^1 . При опоре $K_{op}^\tau(x^0) \in K_{op}^p(x^0)$ по формулам (4), (5), (8) построим стратегию первого игрока $(\mu^\tau, s^\tau, t^\tau) \in M$ в задаче (3) согласованную с костратегией β . При выполнении условия теоремы, справедливо равенство

$$\varphi(x^0) = \psi(\mu^\tau, s^\tau, t^\tau).$$

Существование условно-соседней лучшей опоры K_{op}^1 по отношению к опоре $K_{op}^\tau(x^0)$ означает, что имеет место неравенство

$$\psi((\mu^1, s^1, t^1) | K_{op}^1) > \psi((\mu^\tau, s^\tau, t^\tau) | K_{op}^\tau).$$

Следовательно имеем

$$\varphi(x^0) < \psi((\mu^1, s^1, t^1) | K_{op}^1),$$

которое противоречит оптимальности стратегии первого игрока x^0 в задаче (1) согласно теоремы 1.

Пример

Рассмотрим задачу (1) при следующих значениях параметров:

$$\begin{aligned} c = -1, f_* = -10, f^* = 3, d' = (-2; 1; 0; 0; 0), \\ g_*' = (0; 0; 0; 0; 0), g_*' = (6; 7; 100; 100; 100), \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, b' = (4; 10; 5).$$

Стратегия $x^0 = 3$ является локально-оптимальной стратегией первого игрока согласно теореме 6, которая идентифицирована с помощью пакета x^0 -оптимальных опор $K_{op}^p(x^0) = \{\{1,2,3\}, \{1,3,4\}, \{2,3,4\}\}$. Но стратегия $x^0 = 3$ не является оптимальной стратегией первого игрока поскольку условия теоремы 7 не выполняются. Т.е.:

а) при опорах $K_{op}^1 = \{2,3,4\}, K_{op}^2 = \{1,2,3\}, K_{op}^3 = \{1,3,4\} \in K_{op}^p(x^0)$ соотношения (10) выполняются, также :

$$\psi((\mu^1, s^1, t^1) | K_{op}^1) = \psi((\mu^2, s^2, t^2) | K_{op}^2) = \psi((\mu^3, s^3, t^3) | K_{op}^3) = -8;$$

б) по отношению к опорам $K_{op}^2 = \{1,2,3\}, K_{op}^3 = \{1,3,4\}$ существует лучшая опора $K_{op}^4 = \{1,3,5\}$:

$$\psi((\mu^4, s^4, t^4) | K_{op}^4) > \psi((\mu^2, s^2, t^2) | K_{op}^2), \psi((\mu^4, s^4, t^4) | K_{op}^4) = 10.$$

Для $x^0 = -10$ условия теоремы 7 при опоры K_{op}^4 выполняются:

а) соотношения (10) выполняются;

б) для опоры K_{op}^4 не существуют условно-соседние лучшие опоры.

Рис.1.

На рисунке 1 приведены x -оптимальные опоры (при $x = 3$ x -оптимальные опоры: $\{1,2,3\}, \{1,3,4\}, \{2,3,4\}$) и соответствующие этим опорам области, а также график функции $\varphi(x), x \in X = [-10, 3]: \varphi(x) = -20 - 3x, x \in [-10; -4]; \varphi(x) = -12 - x, x \in [-4; -\frac{1}{2}]; \varphi(x) = -11 + x, x \in [-\frac{1}{2}, 3]$.

Заключение

В работе для линейной игровой задачи с благоприятными ситуациями доказана теорема, являющаяся необходимым условием оптимальности. Приведен иллюстративный пример, в котором также удалось перейти с одной локально-оптимальной стратегии первого игрока к другой, позволяющей улучшить значение целевой функции при невыполнении условий теоремы 7. На основе теоремы 7 могут быть разработан алгоритм решения задачи (1)

Список литературы

1. Азизов И. Алгоритм вычисления ϵ -оптимального решения линейной максиминной задачи со связанными переменными // Весті АН БССР. Сер. фіз.-мат. навук. 1986, N 1, с. 14 - 18.
2. Falk J.E. Linear maxmin problem // Math. Program. 1973. V. 5. № 2. P. 169–188.
3. Федоров В. В. Численные методы максимина. - М.: Наука, 1979.-280 с.
4. Габасов Р. и др. Методы оптимизации. - Мн.: Издательство "Четыре четверти", 2011. 472 с.

5. Габасов Р., Кириллова Ф.М., Тятюшкин А. И. Конструктивные методы оптимизации. Ч.1. Линейные задачи.-Минск: Университетское. 1984.
6. Иванилов Ю.П. Двойственные полуигры//Известия АН СССР. Серия техническая кибернетика,1972, N4, с.3-9.
7. Лозовану Д.Д. Максиминные задачи со связанными переменными и их применения к исследованию и решению циклических игр//Изв. АН ССР Молдова. Математика. - 1990, N2. С.22-29.
8. Маматов А.Р. Об одной игровой задаче со связанными переменными//ДАН РУз, 1993, N 7, с. 7 - 13.
9. Маматов А.Р. Двойственный алгоритм вычисления локального оптимума линейной максиминной задачи со связанными переменными // Узбекский журнал Проблемы информатики и энергетики. 2001. № 1. 7–12
10. Маматов А.Р. Алгоритм решения линейной максиминной задачи со связанными переменными//Журнал вычислительной математики и математической физики, 2005, №6, Т. 45, с. 1044 – 1047.
11. Маматов А.Р. Алгоритм решения одной игры двух лиц с передачей информации //Журнал вычислительной математики и математической физики, 2006, Т.46, №10, с. 1784-1789.
12. Маматов А.Р. Необходимые условия оптимальности «высокого порядка» в линейной максиминной задаче со связанными переменными//Журнал вычислительной математики и математической физики, 2010, №6, Т.50. с.963-968.